

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Каршибаев Абдусаттар

Тўхтасинов Шохрух

Студент Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий

Аннотация: Данная работа посвящена изучению процесса освоения иностранных языков и их особенностям. Приведены и рассмотрены возможности и технические требования программных средств, используемых в этом процессе.

Ключевые слова: педагогика, словарь, усвоение, учебный контент.

Развитие общества связано со многими факторами, а также наличием целенаправленного подхода к выполнению задач по подготовке хорошего запаса молодых кадров. Процессы глобализации и кооперации в процессе подготовки и осуществления обучения, формирования необходимых навыков требуют на практике использования достижений многих учебных предметов.

Анализ развития образования показывает, что наилучший результат достигается при комплексности подачи учебного материала, мониторинга усвоения и степени понимания теоретического материала. Например, изучение иностранных языков (немецкого языка, английского языка) наряду с традиционными источниками (книгами, буклетами) совместно используются и программные средства.

Информатизация учебного процесса, т.е. развитие информационных технологий в образовании дают положительный результат по сравнению с постоянным использованием традиционных источников информации (книги, учебники и другие). Дополнительно к этому можно добавить, что ухудшение экологической обстановки требует экономного отношения к окружающей

среде. Другими словами, стало необходимо сохранение деревьев и уменьшение отрицательного влияния человечества на природу.

Усиление роли информационных технологий стало насущным по следующим причинам:

- стало недостаточным наличие проводной передачи информации, так как скорость передачи информации теперь не успевала с имеющимися объемами для обмена,

- для достижения положительного роста в понимании учебного материала по иностранным языкам наличие мультимедийного контента намного облегчило достижение более понимания и усвоения учебного материала,

- более быстрая доставка и сравнительно широкий охват обучающихся, а также возможность более качественного и экономически выгодного обеспечения молодых кадров литературой стало доступным лишь с использованием беспроводной передачи информации,

- высокая стоимость печатных источников (учебников, учебных пособий) по иностранным языкам привело к резкому росту электронного обмена по этому направлению,

- массовое изучение иностранных языков и в условиях кооперации процесса образования привело к тому, что стало недостаточно, имеющихся печатных источников в библиотеках,

- для усиленной подготовки по иностранным языкам стали на практике использоваться открытые учебные курсы, позволяющие при обучении иностранному языку проводить мониторинг усвоения учебного материала.

Формирование навыков работы с литературой на иностранном языке позволяет достичь сравнительно полного освоения информации, а также созданию комплексных связей между предметами. Например, иностранный язык и информационные технологии – постоянный обмен и своевременное обеспечение литературой молодых кадров или химия и иностранный язык – появляется возможность ознакомиться с литературой по учебному предмету на иностранном языке.

Рассмотрим некоторые стороны этого процесса. Комплексность учебного процесса, т.е. использование учебного материала по нескольким учебным предметам для понимания учебного контента дает положительное влияние на усвоение учебного материала, увеличивает длительность осознания учебного материала в связи другими предметами.

Наличие обратной связи, т.е. происходит появление новых понятий и информации по данному учебному материалу при более высоком уровне усвоения контента.

Дополнительно данный подход позволяет более глубоко понять смысл учебного материала и связать с другими учебными предметами.

В общем, использование достижений информационных технологий в изучении иностранных языков намного облегчает понимание необходимого объема информации с одновременным усвоением большего объема информации при формировании навыков работы с литературой.

Литература:

1. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекты и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.- С.77-80.
2. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.
3. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.